

НЕКОТОРЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ «ЗЕЛеной» ЭКОНОМИКИ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Курилович Мария Петровна

заведующий сектором эколого-правовых исследований Института экономики НАН
Беларуси, к.ю.н.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11027280>

Аннотация. В статье подчеркивается, что развитие «зеленой» экономики – составная часть пути в достижение целей устойчивого развития, отмечается актуальность развития инструментов финансирования природоохранной деятельности. Под влиянием международной повестки, набирают обороты тенденции партнерства, вовлечения субъектов экономической деятельности в решение проблем охраны окружающей среды, при этом интерес названных субъектов обоснован не только традиционной целью получения выгоды, а также и готовностью к сотрудничеству с обеих сторон. Автором указывается на положительность тенденций по закреплению понятия «зеленая» экономика и основных направлений ее развития в природоохранных нормативных правовых актах, однако, отмечается и необходимость совершенствования правового регулирования в данной сфере; делается вывод о возможности расширения существующих подходов к осуществлению взаимодействия государства и бизнеса в целях достижения устойчивого развития.

Ключевые слова: публично-частное партнерство; охрана окружающей среды; «зеленая» экономика; устойчивое развитие.

Annotation. The article emphasizes that the development of a «green» economy is an integral part of the path to achieving sustainable development goals, and notes the relevance of developing instruments for financing environmental activities. Under the influence of the international agenda, partnership trends and the involvement of economic entities in solving environmental problems are gaining momentum, while the interest of these entities is justified not only by the traditional goal of obtaining benefits, but also by the readiness to cooperate on both sides. The author points out the positive trends in consolidating the concept of «green» economy and the main directions of its development in environmental regulations, however, the need to improve legal regulation in this area is also noted; a conclusion is made about the possibility of expanding existing approaches to the implementation of partnership between the state and business in order to achieve sustainable development.

Keywords: public-private partnership; environmental protection; «green» economy; sustainable development.

Формирование концепции устойчивого развития, а также концепций «зеленой» экономики, экономики замкнутого типа явилось закономерным событием, связанным с необходимостью в определении стратегии совместных согласованных действий государств, субъектов экономической деятельности и заинтересованной общественности, которая будет способствовать структурированию и планированию путей достижения конкретных целей, для решения существующих глобальных проблем, в том числе экологических. При этом трансграничный и глобальный характер экологических проблем,

ограниченность и исчерпаемость природных ресурсов, а также развитие инноваций и новых технологий, способствуют деформации понимания устойчивого развития, поскольку «удовлетворение потребностей в бесприродном техническом мире без биосферы невозможно» [i, с. 16]. Концепция устойчивого развития во многом перекликается с концепцией ноосферы, выдвинутой академиком В.И. Вернадским в сер. XX в. [ii]. В современном же понимании устойчивое развитие представляет собой «развитие, при котором воздействие на окружающую среду остается в пределах хозяйственной емкости биосферы, так что не разрушается природная основа для воспроизводства жизни человека» [iii, с. 5].

В контексте сказанного необходимо отметить, что устойчивость развития подразумевает триединство экологического, социального и экономического ее элементов, при этом любая социально-эколого-экономическая система характеризуется комплексом проблем развития. В связи с чем многочисленные научные исследования говорят о действенности механизма компенсации проблемы благоприятной обстановкой в иных областях, что демонстрирует их тесную взаимосвязь. Вместе с тем для достижения устойчивого общества по трем вышеназванным элементам, необходимо изменение подходов к его взаимодействию с окружающей средой, а также совершенствование регулирующих его деятельность нормативных правовых актов.

Таким образом, концепция устойчивого развития находит свое продолжение в концепции «зеленой» экономики, под которой понимается хозяйственная деятельность, «которая повышает благосостояние людей и обеспечивает социальную справедливость, и существенно снижает риски для окружающей среды и ее обеднение» [iv, с. 20]. Важной составляющей названной концепции является и необходимость перехода на «зеленые» технологии, что отражено в целях устойчивого развития (цель 12 «Обеспечение перехода к рациональным моделям потребления и производства»), а также внедрение стандартов управления как комплекса мер, направленных на организацию устойчивой деятельности, реализуемой наиболее действенным образом.

Важность формирования «зеленой» экономики как условия достижения устойчивого развития отмечается в международных документах. Так, в Декларации Конференции ООН по устойчивому развитию Рио+20 (Рио-де-Жанейро, 20–22.06.2012) «Будущее, которого мы хотим» (раздел 3. «Зеленая» экономика в контексте устойчивого развития и ликвидации нищеты) заявлено, что «зеленая» экономика является одним из важных инструментов обеспечения устойчивого развития стран. В документах международных организаций «зеленой» называется экономика, которая «приводит к повышению благосостояния людей и укреплению социальной справедливости при одновременном существенном снижении рисков для окружающей среды и дефицита экологических ресурсов» [v].

Несмотря на международную повестку и основные тенденции наднационального развития каждое государство определяет собственные правовые подходы формирования «зеленой» экономики с учетом национальных социально-политических, правовых и институциональных особенностей. Так, Национальная стратегия устойчивого развития Республики Беларусь на период до 2030 года, одобрен протоколом заседания Президиума Совета Министров Республики Беларусь от 2 мая 2017 г. №10 (далее – НСУР-2030) относит к приоритетным направлениям обеспечения экологической устойчивости улучшение правовых, организационно-экономических, информационных условий для формирования

ответственного, ресурсосберегающего потребления товаров; экологически безопасного их производства субъектами хозяйствования, в свою очередь, обеспечение экологической устойчивости возможно через повышение надежности, эффективности механизмов финансирования природоохранной деятельности. Следует отметить, что несмотря на значимость программных документов в продвижении принципов и инструментов «зеленой» экономики в Республике Беларусь, большинство из них не содержали конкретизирующих позиций относительно перспектив, этапов и механизмов, стимулирующих развитие «зеленой» экономики (например, Государственная программа «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» на 2021–2025 годы, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 19.02.2021 № 99 (ред. от 03.01.2023) лишь отсылает к национальному плану действий по развитию «зеленой» экономики в Республике Беларусь до 2020 года, утв. постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 21.12.2016 № 1061 (действующий план на период 2021–2025 гг. утвержден постановлением Совета Министров Республики Беларусь 10.12.2021 г. № 710 (далее – Национальный план развития «зеленой» экономики)) и констатирует актуальность «озеленения» отдельных секторов экономики, а также необходимость внедрения элементов «зеленой» экономики, в том числе и формирование государственно-частного партнерства в качестве инструмента развития «зеленой» экономики). В 2023 г. в Республике Беларусь разработан проект Национальной стратегии развития экономики замкнутого цикла (циркулярной экономики) Республики Беларусь на период до 2035 года, актуальность принятия которого обусловлена необходимостью развития «зеленого» и инклюзивного роста. При этом, несмотря на актуальность и важность названных программных документов, их анализ демонстрирует необходимость отражения инструментов внедрения «зеленой» экономики в нормативных правовых актах Республики Беларусь.

С точки зрения правового закрепления государственно-частного партнерства как правового средства, способствующего развитию «зеленой» экономики возможно отметить принятие некоторых документов в Республике Узбекистан [^{vi}; ^{vii}], в которых уделено отдельное внимание развитию партнерства и сотрудничества с международными финансовыми институтами с целью поддержки частных инвесторов при создании широких возможностей для частного сектора и внедрении «зеленых» инноваций в качестве целей государственной программы. Кроме того, в качестве приоритетных задач устойчивого и эффективного использования природных ресурсов обозначено также: «реформирование возможностей финансирования ирригации частным сектором через государственные предприятия и государственно-частное партнерство».

Более того, в постановлении Президента Республики Узбекистан «Об утверждении стратегии перехода к «зеленой» экономике» в качестве основных задач перехода Республики Узбекистан на «зеленую» экономику определены: содействие в реализации пилотных проектов по направлениям перехода к «зеленой» экономике посредством развития механизмов государственного стимулирования, государственно-частного партнерства и активизации сотрудничества с международными финансовыми институтами. При этом повышению потенциала и созданию благоприятной среды для перехода на «зеленую» экономику будет способствовать развитие потенциала государственно-частного партнерства для продвижения «зеленых» технологий. Тем самым законодатель признает государственно-частное партнерство в качестве самостоятельного правового

средства, способствующего развитию «зеленой» экономики. Интересно и непосредственное отнесение концессии к формам государственно-частного партнерства (ст. 1) в Законе Республики Узбекистан от 10.05.2019 № ЗРУ-537 «О государственно-частном партнерстве», тогда как в Республике Беларусь Закон от 12.07.2013 № 53-З (ред. от 05.01.2022) «О инвестициях» называет концессии в качестве способа осуществления инвестиций наравне с государственно-частным партнерством, однако по своей сути данные механизмы соотносятся как частное и общее.

В этой связи обратимся к Закону Республики Беларусь от 26.11.1992 № 1982-«Об охране окружающей среды» в новой редакции Закона Республики Беларусь от 17.07.2023 № 294-З «Об изменении Закона Республики Беларусь «Об охране окружающей среды», которая вступает в силу 26.04.2024 (далее – Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды»), консолидирующему всю систему природоохранного законодательства, где закреплены структурные элементы экономического механизма охраны окружающей среды и природопользования, среди которых названо финансирование программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды [^{viii}**Ошибка! Закладка не определена.**]. В контексте сказанного важно отметить, что в связи с принятием новой редакции данного закона из статьи «Финансирование программ и мероприятий по рациональному (устойчивому) использованию природных ресурсов и охране окружающей среды» исключено финансирование за счет иностранных инвестиций, а также государственных бюджетных фондов, однако предусмотрено финансирование за счет средств государственных внебюджетных фондов; а в ст. 1 закрепляет понятие «зеленая» экономика, понимая под ней «модель организации экономики в Республике Беларусь, направленную на достижение целей социально-экономического развития при существенном сокращении экологических рисков и темпов деградации окружающей среды», по сути дублируя определение, закрепленное ранее в Национальном плане развития «зеленой» экономики, в контексте чего важно сказать, что не всегда такой перенос является хорошим решением, зачастую не вносит ясности в правовое регулирование соответствующих общественных отношений. В ст. 7 названного Закона среди основных задач и направлений государственной политики Республики Беларусь в области охраны окружающей среды закреплено «стимулирование применения наилучших доступных технических методов, ресурсосберегающих технологий и практик, перехода к «зеленой» экономике, низкоуглеродной экономике». В данной редакции Закона также предусмотрено включение в главу, закрепляющую экономический механизм охраны окружающей среды и природопользования, отдельной статьи, посвященной «зеленой» экономике (ст. 47), в которой среди направлений обеспечения развития «зеленой» экономики в Республике Беларусь названы: «<...> расширения сферы «зеленого» финансирования (применение форм и инструментов финансирования, используемых в целях развития «зеленой» экономики), «зеленых» закупок (обеспечение учета экологических требований при размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд); <...>». Так, белорусский законодатель впервые закрепил понятие «зеленая» экономика, а также направления обеспечения ее развития в нормативном правовом акте, что является весьма позитивной тенденцией, при этом, стоит указать и на необходимость доработки данных норм; так, например, законодатель указывает на

необходимость учета результатов экономической оценки экосистемных услуг при принятии государственными органами, иными юридическими лицами, их должностными лицами решений по вопросам охраны окружающей среды и рационального (устойчивого) использования природных ресурсов (ст. 47) (в развитие чего было принято Постановление Совета Министров Республики Беларусь от 27.02.2024 № 123 «О проведении экономической оценки экосистемных услуг» (вместе с «Положением о порядке и условиях проведения экономической оценки экосистемных услуг»)), определяя при этом само понятие «экосистемные услуги» как «обеспечивающие, регулирующие, поддерживающие, культурные и иные услуги, которые позволяют получать обществу выгоды в экологической, экономической и социальной сферах в результате сохранения, восстановления и устойчивого функционирования естественных экологических систем» (ст. 1), то есть раскрывая понятие услуги через услуги, что видится не совсем корректным.

Стимулирование развития «зеленой» экономики основано на применении таких главных принципов, как: обеспечение занятости населения за счет создания «зеленых» рабочих мест и разработки соответствующей политики; использование рыночных механизмов для достижения целей устойчивого развития [ix, с. 141], а также использовании уже существующих правовых механизмов в природоохранной деятельности (для достижения экологической составляющей), важность учета экологических рисков при осуществлении соответствующих проектов. Кроме того, развитие «зеленой» экономики невозможно без согласованной деятельности государства и субъектов, осуществляющих экономическую деятельность, а для обеспечения баланса трех элементов устойчивости к такому взаимодействию не будет лишним привлечение заинтересованной общественности, что будет способствовать реализации права граждан на благоприятную окружающую среду (определение «заинтересованная общественность» белорусское законодательство не содержит, однако оно содержится в Конвенции о доступе к информации, участии общественности в процессе принятия решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды, 1998 г., стороной которой Республика Беларусь являлась до 24.10.2022 [x] и положения которой способствовали формированию законодательства национального).

Одним из и уже закрепленных в законодательстве правовых средств, позволяющим вовлечь в решение общественно значимых проблем названных субъектов, способствующих достижению целей устойчивого развития и развитию «зеленой» экономики, однако не получившем развитие в качестве самостоятельного правового средства в сфере охраны окружающей среды и рационального природопользования, является государственно-частное партнерство, закрепленное в Законе Республики Беларусь от 30.12.2015 № 345-З «О государственно-частном партнерстве» (далее – Закон Республики Беларусь «О государственно-частном партнерстве»). Заметим, что в соответствии с нормами вышеназванных нормативных правовых актов, законодатель придерживается так называемого инфраструктурного подхода к партнерству, понимаемого как осуществление его в форме соглашения о государственно-частном партнерстве на основании заключения договоров для реализации каждого конкретного проекта. При этом в законодательстве ряда государств нашел закрепление и институциональный подход к оформлению партнерства между названными субъектами, который предполагает создание совместного предприятия с участием государственного органа и частных инвесторов для реализации проекта

партнерства (такие подходы реализуются, например, во Франции, Казахстане [xi; xii]). Так, например, Закон Республики Казахстан от 31.10.2015 № 379-V «О государственно-частном партнерстве» предусматривает возможность осуществления институционального партнерства, что предполагает учреждение компании для реализации проекта государственно-частного партнерства (гл. 6). В отличие от контрактных видов партнерства, все действия по самому проекту осуществляются от имени вновь созданного юридического лица, которое создается специально для осуществления и завершения проекта. Подобное расширение возможностей взаимодействия партнеров видится благоприятным фактором и содействует распространению проектов партнерства в интересующей нас сфере, в том числе и при развитии «зеленой экономики». В связи с чем стоит рассмотреть возможность совершенствования законодательства Республики Беларусь с целью правового обеспечения реализации такого способа осуществления партнерства как институциональное публично-частное в экологических отношениях (при активном участии заинтересованной общественности). Эффективным с точки зрения развития «зеленой» экономики реализация программного публично-частного партнерства, то есть такого способа его реализации, при котором законодатель на стадии планирования предусматривает базовые параметры проектов партнерства в программных и стратегических документах (в том числе цели и задачи, предполагаемые выплаты за счет бюджетных средств, меры государственной поддержки).

Список использованной литературы

1. Вершило Н.Д. Эколого-правовые основы устойчивого развития: автореф. дисс. ... д-ра юрид. наук; Росс. Акад. Наук. Ин-т госуд. и права. – М., 2008. – 51 с.
2. Вернадский В.И. Химическое строение биосферы Земли и ее окружения // Наука. Москва: 1987. – 348 с.
3. Данилов-Данильян В.И. Устойчивое развитие (теоретико-методологический анализ). – URL: <http://www.ustoichivo.ru/biblio/view/71.html>. (дата обращения: 02.03.2024).
4. Иванова Н.И., Левченко Л.В. «Зеленая» экономика: сущность. Принципы и перспективы // Вестник Омского университета. – Сер. «Экономика». – 2017. – № 2 (58). – С. 19–28.
5. Towards a Green Economy: Pathways to Sustainable Development and Poverty Eradication // UNEP, 2011. – URL: <http://www.unep.org/greeneconomy>. (дата обращения: 20.03.2023).
6. О мерах по повышению эффективности реформ, направленных на переход Республики Узбекистан к «зеленой» экономике к 2030 году [Электронный ресурс]: постановление Президента Республики Узбекистан ПП-436 от 02.12.2022. – URL: <https://lex.uz/ru/docs/6303233> (дата обращения: 12.03.2024).
7. Об утверждении стратегии перехода к «зеленой» экономике Республики Узбекистан в период 2019–2030 годов [Электронный ресурс]: постановление Президента Республики Узбекистан ПП-4477 от 04.10.2019. – URL: <https://lex.uz/docs/4539506> (дата обращения: 12.03.2024).
8. Макарова Т.И., Кузьмич И.П., Лизгаро В.Е., Шахрай И.С. Новый Закон Республики Беларусь «О нормативных правовых актах» и его влияние на систематизацию

- экологического, природоресурсного и аграрного законодательства // Аграрное и земельное право. – 2019. – № 10 (178) – С. 57–65.
9. Богданович А.В. Устойчивое развитие и «зеленая» экономика // Белорусский экономический журнал. – 2012. – № 3. – с. 139–145.
10. О выходе Республики Беларусь из международного договора [Электронный ресурс]: Указ Президента Республики Беларусь от 18 июля 2022 № 247 // ЭТАЛОН. Законодательство Республики Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. – Минск, 2024.
11. Казахстанский центр государственно-частного партнерства. – URL: <https://kzppp.kz/about#history> (дата обращения: 27.03.2024).
12. PPP (Partenariat Public Privé) – Contrats de partenariat – Marchés de partenariat. – URL: <http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/PPP.htm> (дата обращения: 20.03.2024).